

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МИКРОМАНОМЕТРОМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ТИПА МКВ-250

© 2025 Пометун Е.Д., Лебедев В.Н.

Жидкостный компенсационный микроманометр МКВ-250 является образцовым средством для проверки дифференциальных манометров и других микроманометров низших классов точности. Для уменьшения погрешности визуального контроля уровня жидкости в оптической системе микроманометра, была установлена РС-камера, что позволило повысить точность и улучшить эргономику измерений. Динамические параметры в схеме измерения дифференциального давления воздушного потока: МКВ-250 – трубка Пито-Прандтля, моделировались аperiodическим звеном первого порядка. Определено время, необходимое для установления показаний с заданной точностью.

Ключевые слова: микроманометр МКВ-250, динамическая характеристика, гидравлическое сопротивление, РС-камера, трубка Пито-Прандтля.

Введение. В лабораторных и промышленных условиях стандартным методом определения средней скорости является измерение динамического давления с помощью трубок Пито-Прандтля, подключённых к дифференциальным манометрам [1, 2]. Отдельную задачу представляют собой прецизионные измерения малых разностей давлений (от 0,1 Па), необходимые для решения задач в низкоскоростной аэродинамике, системах вентиляции и при поверке измерительных приборов. В этом классе приборов образцовым по точности и стабильности является микроманометр компенсационного типа МКВ-250 [3].

Несмотря на высокую точность, эксплуатация МКВ-250 сопряжена с рядом проблем, снижающих эффективность его применения. К эргономическим и конструктивным недостаткам относятся пространственное расположение окна наблюдателя, а также оптические искажения и малый размер области визуального контроля. К субъективным источникам погрешности относятся индивидуальные особенности зрения оператора и неоднозначность визуальной оценки момента компенсации (совмещения двух конических изображений)[4].

Как показывает анализ технической документации и литературных источников, зачастую отсутствуют сведения об оценке динамических характеристиках, в частности, о времени установления показаний. Не имея этой характеристики, оператор вынужден определять интервал времени фиксации результата субъективно, основываясь на собственном опыте. Это вносит дополнительную, неконтролируемую погрешность в процесс измерения и ухудшает повторяемость результатов.

Целью работы является: выработка рекомендаций по комплексной модернизации микроманометра МКВ-250, путем применения современных методов для повышения точности визуального отсчёта показаний и исследование его динамических характеристик.

Модернизация системы визуального контроля. Точность измерения давления микроманометром МКВ-250, в основном, определяется погрешностью позиционирования микрометрического винта, цена деления лимба которого составляет 0,01 мм.

В МКВ-250 наблюдение за касанием острия штифта указателя с его отражением от поверхности воды. ведётся через смотровое окно с расстояния ~50 мм. Для увеличения размера изображения в смотровом окне установлена линза, а для улучшения условий наблюдения – специальные зеркала. При использовании зеркала расстояние от линзы до глаза оператора увеличивается $L \sim 100$ мм. Эффективный угловой размер для линзы с увеличением $k = 3x$ будет равен:

$$\theta_{\text{эфф}} \approx \frac{k \cdot d}{L} = \frac{3 \cdot 0,01}{100} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ рад} \approx 62''.$$

Данное значение сравнимо с физиологическим пределом разрешения глаза. Оператор будет работать на пределе возможностей глаза, при этом необходимость сохранять фокусировку на объекте, в сочетании с неоптимальным освещением, приводит к значительному психофизиологическому напряжению. Субъективная погрешность анализа изображения становится сопоставимой с основной погрешностью, что не позволяет реализовать заданную точность прибора. Необходимо отметить, что с возрастом способность к аккомодации глаза снижается. Использование очков вносит дополнительные погрешности, ещё больше затрудняя точное определение момента совмещения конусов.

Для решения проблемы визуализации была выполнена комплексная модернизация МКВ-250. В смотровом окне микроманометра была неподвижно установлена РС-камера, имеющая разрешение 4К (3840×2160). Важной особенностью при выборе типа камеры является возможность ручной фокусировки оптической системы. Так как все расстояния фиксированы, то ручная настройка фокусного расстояния камеры позволяет получить четкое изображение в заданной точке. Таким образом однократная настройка фокуса камеры заменяет собой постоянное напряжение аккомодации глаза оператора [4].

Для повышения контрастности изображения было исследовано влияние на восприятие изображения спектра источника света. В основе выбора лежала необходимость уменьшения хроматических aberrаций в оптической системе прибора и увеличения субъективного восприятия чёткости. Теоретически, монохроматический свет в области максимальной чувствительности глаза (желто-зелёный, ~550-590 нм) должен обеспечить наилучший результат. Практическое тестирование со светодиодами различного цвета (белый, синий, зелёный, желтый, красный) подтвердило, что желтый свет (~590 нм) обеспечивает наилучшее восприятие изображения и минимальную утомляемость оператора, что согласуется с кривой спектральной чувствительности человеческого зрения (рисунок 1).

Рис. 1. Фотография модернизированной оптической системы МКВ – 250

Оценим эффективность выполненной модернизации. Система «камера-монитор» обеспечивает линейное увеличение более 10 раз. Смещение, соответствующее цене деления лимба (0,01 мм), на экране монитора масштабируется до ~0,3 мм. При наблюдении с комфортного расстояния 0,5 м разрешающая способность глаза составляет ~0,15 мм. Следовательно, масштабированное изображение на экране монитора превышает физиологический порог, что делает его уверенно детектируемым. Аналоговое увеличение объектива камеры, дополненное возможностью цифрового зума драйвера камеры, позволяет оперативно устанавливать оптимальный коэффициент увеличения для каждой конкретной задачи, т.е. уверенно реализовать заложенное в конструкцию микроманометра точность установки микрометрического винта и минимизировать субъективную составляющую погрешности отсчёта.

Помимо преодоления физиологического барьера, установка РС-камеры делает работу оператора более комфортной и снимает жёсткие требования к остроте зрения и способности к аккомодации глаза оператора.

Исследование динамических параметров МКВ-250. Вторым источником погрешности является задержка установления показаний при использовании в качестве приемника дифференциального давления трубки Пито - Прандтля. Конструктивно МКВ-250 состоит из двух резервуаров: подвижного, большей емкости, и неподвижного (измерительного или оптического), имеющего значительно меньший объем. При изменении давления жидкость перетекает между резервуарами. В результате возникает задержка установления показаний, которая, в основном, определяется не гидравлическим сопротивлением жидкости (собственной постоянной времени МКВ-250), а диаметром трубок в приемниках давления.

В качестве математической модели этого процесса используем дифференциальное уравнение первого порядка для затухающего процесса:

$$\frac{dP}{dt} = -\left(\frac{1}{\tau}\right)P. \quad (1)$$

Решение уравнения (1) имеет вид:

$$P(t) = P_1 \cdot e^{\left(\frac{-t}{\tau}\right)}, \quad (2)$$

где: τ - постоянная времени; t – время; $P(t)$ - текущее давление; P_1 – начальное давление.

В предложенной модели (2) постоянная времени определяется как:

$$\tau = R \cdot C, \quad (3)$$

где: R – гидравлическое сопротивление демпфирующего отверстия; C – гидравлическая ёмкость воздуха ($V_{возд}$) в подводящих коммуникациях, равная:

$$C = \frac{V_{возд}}{P_{атм}}, \quad (4)$$

где $P_{атм}$ – атмосферное давление.

Для ламинарного течения в круглом сечении (формула Пуазейля) сопротивление равно:

$$R = \frac{(128 \cdot \mu \cdot l)}{\pi \cdot d^4}, \quad (5)$$

где: μ – динамическая вязкость жидкости, l – длина канала и d – диаметр канала.

Объединяя (3), (4) и (5), получаем расчётное выражение, связывающее постоянную времени с параметрами системы:

$$\tau = \frac{(128 \cdot \mu \cdot l \cdot V_{\text{возд}})}{(\pi \cdot d^4 \cdot P_{\text{атм}})} \quad (6)$$

Уравнение (6) показывает сильную зависимость постоянной времени от диаметра приёмного отверстия d ($\tau \sim 1/d^4$). Для диапазона диаметров 0,4–0,5 мм, характерного для приёмников полного давления, и типичных параметров измерительного участка (длина соединительных трубок 3 м, диаметр 6 мм) оценка по уравнению (6) даёт величины постоянной времени от 8 до 20 секунд. Наиболее вероятному значению диаметра 0,45 мм соответствует оценка $\tau \approx 13$

Экспериментальная часть. Моделирование ступенчатого воздействия (функции Хевисайда) выполнялось путем перекрытия потока непосредственно перед трубкой Пито-Прандтля. Измерения выполнялись в следующей последовательности. Трубка Пито – Прандтля устанавливалась на срезе конфузора аэродинамической трубы АДС 200/250. Выполнялось измерение дифференциального давления. Считывались показания по лимбу микроманометра - h_1 , пропорциональное давлению P_1 . Используя модель звена первого порядка (1), вычислялось расстояние h_2 , соответствующее уменьшению давления и, соответственно, расстояния h_1 в ϵ раз. Рассчитанная высота h_2 устанавливалась на МКВ-250. Далее, операторы одновременно перекрывали поток и включали таймер. Измерялось время до начала расхождения конусов в оптической камере. Измерения повторялись несколько раз разными операторами для различных скоростей воздушного потока.

Обработка результатов измерений показала, что среднее значение постоянной времени измерительной системы (трубка Пито-Прандтля + МКВ-250) составляет $\tau = (12,5 \pm 0,5X)$ с и не зависит от абсолютной величины дифференциального давления. Данный результат находится в хорошем соответствии с теоретической оценкой по уравнению (6) для известного диаметра входного отверстия трубки ($\sim 0,5$ мм), длины подводных коммуникаций и объёма воздуха в системе микроманометра.

Таким образом, для установления показаний с заданной относительной погрешностью ϵ необходимо время, определяемое выражением:

$$t = -\tau_{\text{сист}} \cdot \ln(\epsilon).$$

Например, для достижения точности $\epsilon = 0,5\%$ (0,005) необходимо выдержать время: $t = -12,5 * \ln(0,005) \approx 12,5 * 5,298 \approx 66$ секунд.

Экспериментальное определение постоянной времени проводилось в диапазоне дифференциальных давлений от 0,6 до 350 Па. Вопрос о поведении постоянной времени при давлениях, близких к верхнему пределу прибора 2500 Па требует отдельного исследования.

Вывод. Предложенная модернизация системы визуального контроля МКВ-250 с использованием РС-камеры, монитора и жёлтой подсветки, эффективно устраняет субъективную погрешность отсчёта, вызванную физиологическими ограничениями оператора, и повышает эргономику работы персонала.

На основе анализа конструкции разработана математическая модель динамики прибора как апериодического звена первого порядка. Модель связывает постоянную времени с параметрами пневматической системы на основе трубки Пито – Прандтля.

МКВ-250, несмотря на значительное время, прошедшее после начала его производства, остается одним из основных микроанометров в метрологических центрах. Учитывая полученные результаты и оснащенность современных лабораторий средствами вычислительной техники, модернизация микроанометра МКВ-250 и ряда других, например ММН-2400, может стать рекомендованной операцией, позволяющей с минимальными затратами получить значительное увеличение точности измерений и улучшить условия труда сотрудников. Компоненты, необходимые для модернизации оптической системы могут поставляться в виде собранной конструкции, не требующей специальной настройки.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 8.586.1-2005. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования испытаний: введен 2007-01-01. – М.: Стандартинформ, 2007. – 42 с.
2. Повх, И. Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении / И. Л. Повх. – 2-е доп. и испр. изд. – Москва; Ленинград: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1965. – 480 с.
3. Паспорт 01.00.00 ПС. Микроанометр жидкостный компенсационный с микрометрическим винтом типа МКВ-250 [Электронный ресурс]. – URL: https://energo-pribor.com/sites/default/files/2025-05/pasport_dlya_mikromanometra_mkv-250.pdf?ysclid=mjx8diwh93972186831 (дата обращения: 01.08.2025).
4. Пометун, Е. Д. Использование веб-камеры для повышения точности измерений микроанометрами МКВ-250 и ММН-2400 / Е. Д. Пометун, В. Н. Лебедев // Шестдесят восьмая всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием: сборник материалов конференции, Ярославль, 22 апреля 2015 года. – Ярославль: Ярославский государственный технический университет, 2015. – С. 627-631. – EDN VRQUJV.

Поступила в редакцию 15.08.2025 г., рекомендована к печати 05.09.2025 г.

UPGRADE OF THE DESIGN AND MEASUREMENT PROCEDURE FOR THE MCV-250 LIQUID-COLUMN COMPENSATION MICROMANOMETER

Pometun E.D., Lebedev V.N.

The MCV-250 liquid compensating micromanometer is a reference measuring instrument. To reduce the error of visual control of the liquid level in the optical system of the micromanometer, a PC camera was installed, which allowed to increase the accuracy and improve the ergonomics of measurements. The dynamic parameters in the air flow differential pressure measurement scheme: MCV-250 – Pitot – Prandtl tube, were modeled by a first-order aperiodic link. The time required to establish readings with the specified accuracy was determined.

Keywords: MCV-250 micromanometer, dynamic characteristics, hydraulic resistance, damping, Pitot-Prandtl tube.

Пометун Екатерина Дмитриевна

кандидат технических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. И.Л. Повха ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: e.pometun.fnpme@mail.ru

Pometun Ekaterina Dmitrievna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Acting Head of the Department of Physics of Nonequilibrium Processes, Metrology and Ecology named after I.L. Povkh of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Лебедев Владимир Николаевич

старший преподаватель, заведующий лабораторией кафедры физики неравновесных процессов метрологии и экологии им. И.Л. Повха ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: v.lebedev@donnu.ru

Lebedev Vladimir Nikolaevich

Senior Lecturer, Head of Laboratory at Department of Physics of Nonequilibrium Processes, Metrology and Ecology named after I.L. Povkh of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.